

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

Rango etario 10 a 14 años

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

¡Hola! ¿Cómo están?

Rango etario 10 a 14 años

¿Qué haremos hoy?

Conocer qué son las encuestas y de qué manera éstas nos ayudan a registrar la opinión, actitudes u otra información de las personas sobre diversos temas de interés. En particular hoy trabajaremos sobre las preguntas de una encuesta y el público objetivo para el que están dirigidas.

Estimados y estimadas estudiantes de la red ReCiBa, en esta nueva etapa comenzaremos a investigar respecto a qué opinan y qué actitud tienen las personas en relación a la presencia de basura en las playas.

La **sociología** es la ciencia que estudia los comportamientos sociales, es decir, las normas por las cuales se rigen las sociedades.

Para poder hacer esta investigación utilizaremos una de las principales metodologías que ocupan los los investigadores sociales o sociólogos: **Las encuestas.**

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

Según los científicos sociales o sociólogos, una encuesta bien utilizada puede entregar información muy importante para saber lo que pasa en la sociedad.

¿Qué significará para un sociólogo o socióloga las encuestas?

¡Se lo preguntamos!

Sra. socióloga, ¿Qué significa para usted una encuesta? Las alternativas son:

- a) Algo muy importante para mi trabajo
- b) Algo poco importante para mi trabajo
- c) Algo nada importante para mi trabajo

Elijo la alternativa **A**:
“Algo muy importante para mi trabajo”

¿Vieron lo que acaba de ocurrir?... Se formuló una pregunta con tres posibles alternativas para que una socióloga pudiese responder.

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

Existen cuatro grandes etapas en el trabajo con encuestas. Hoy veremos las dos primeras:

Etapa 1. Definir el objetivo de la encuesta

En esta etapa debemos preguntarnos qué es lo que queremos averiguar y en quiénes vamos a investigar, lo que llamamos *público objetivo*.

Debemos tener en cuenta que existen encuestas que están pensadas para que puedan ser respondidas por diferentes grupos de personas, mientras que otras son diseñadas para un sólo grupo de ellas, por ejemplo, sólo para niños, o mujeres, o turistas, o profesoras, etc.

¡El Público objetivo siempre dependerá de la pregunta que queremos reponder!

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

ACTIVIDAD 1: Identificando al público objetivo

Busca cuál podría ser el objetivo para estos grupos de personas

Relaciona el objetivo de la encuesta (lo que queremos averiguar) y el público objetivo (las personas a las cuales tu crees que le podría aplicar la encuesta). Fíjate en el ejemplo para hacer el ejercicio.

Conocer los problemas de salud más frecuentes de la comunidad.

Definir los gustos musicales de los jóvenes

Conocer cuáles son los deportes más realizados durante el verano.

Averiguar el estado y señalética de ciclovías.

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

Etapa 2. Formulación de la encuesta

Esta etapa consiste en **redactar** de la manera más clara las preguntas que formarán parte de la encuesta. Es una etapa que requiere mucho tiempo, hay que pensar muy bien cada pregunta de la encuesta. Se deben **practicar** algunas cosas para poder ver si se entienden las preguntas y requiere corregirlas y practicarlas una y otra vez, antes de **aplicarlas**.

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

Existen dos tipos generales de preguntas según la forma en que éstas pueden ser respondidas: las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. En nuestro caso trabajaremos con **preguntas cerradas**, que son aquellas que le ofrecen al encuestado(a) algunas opciones para que escojan como respuesta. Incluso, en algunas ocasiones se les pide que escojan más de una de las alternativas.

Otro tipo de preguntas que podemos encontrar en encuestas, son las **preguntas abiertas**. Se llaman así, el(la) encuestado(a) tiene la libertad de responder lo que piensa sin decidir entre alternativas de respuesta. Mientras que el(la) encuestador(a) anota toda la contestación del encuestado(a).

Ejemplo de una **pregunta cerrada** (con opciones de respuesta)

Señora, ¿Qué le parece ir en bicicleta por el parque?

- a) Muy bien
- b) Bien
- c) Me es indiferente
- d) Mal
- e) Muy mal

Ejemplo de una **pregunta abierta** (sin alternativas de respuesta)

Señora, ¿Podría explicar brevemente qué le parece ir en bicicleta por el parque?

Respuesta:.....
.....
.....
.....
.....
.....

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

ACTIVIDAD 2: Manos a la encuesta

En esta actividad diseñaremos una pequeña encuesta con el objetivo de conocer qué le parece a la comunidad de tu escuela (**publico objetivo**) la presencia de basura en las playas (**objetivo de la encuesta**).

1. Formen parejas.
2. Cada pareja escribirá en su cuaderno una **pregunta cerrada**, relacionada con la presencia de basura en las playas.
3. Escriban cinco posibles respuestas y diseñen su propia escala de alternativas. Pueden tomar como ejemplo las siguientes alternativas:

1 Nunca	1 Nada	Nada importante
2 Muy pocas veces	2 Muy poco	Muy poco importante
3 A veces	3 Algo	Algo importante
4 Frecuentemente	4 Bastante	Bastante importante
5 Siempre	5 Mucho	Muy importante

4. Una vez listas, escriban en el pizarrón la pregunta y sus posibles respuestas. Entre todo el curso elijan sólo **una pregunta**.
5. Escriban la pregunta elegida y sus 5 alternativas de respuesta en el espacio disponible en la siguiente hoja.
6. Salgan de la sala de clases para encuestar a estudiantes, profesores, auxiliares, funcionarios(as) o cualquier persona que encuentren dentro de su escuela o club ecológico.

NOTA: Cada estudiante puede encuestar tantas personas como quiera. Aquí ponemos el ejemplo para encuestar sólo a dos.

Marquen una x en la respuesta dada para cada pregunta.

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

Objetivo: Conocer qué piensan las personas de la escuela sobre la presencia de basura en playas.

Público objetivo: Personas de nuestra escuela o club ecológico.

Pregunta 1: ¿Qué le parece la cantidad de basura en las playas?

Marcar la respuesta con una "X"

Escala de respuesta	Encuestado(a) 1	Encuestado(a) 2
a. Muy bien		
b. Bien		
c. Me es indiferente		
d. Mal		
e. Muy Mal		

Pregunta 2 (Elegida por la clase)

Escala de respuesta	Encuestado(a) 1	Encuestado(a) 2
a. _____		
b. _____		
c. _____		
d. _____		
e. _____		